

Pesquisa de Mercado para Empresas Parceiras - Dashboard de Gestão de Vazamentos

Este formulário é parte de um TCC que busca avaliar a viabilidade de um dashboard voltado para gestão e monitoramento de denúncias de vazamentos de água. Nosso objetivo é entender as necessidades das empresas de Belém, os desafios enfrentados no processo de comunicação de vazamentos, e como nossa solução pode otimizar esses processos, gerando maior eficiência e transparência

Sobre o projeto completo:

Aplicativo voltado à população: Uma ferramenta que visa facilitar e agilizar as denúncias de vazamentos de água, permitindo maior precisão nas informações e promovendo transparência no processo. A população será capacitada a enviar registros diretamente do local do incidente, com detalhes como localização georreferenciada e imagens do vazamento.

Dashboard para empresas parceiras: Uma plataforma intuitiva e eficiente, que oferece uma visão centralizada das denúncias realizadas. O dashboard proporciona ferramentas para monitoramento, análise e planejamento estratégico, permitindo a alocação de recursos de forma otimizada.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Nome *

2. Nome da Empresa *

3. Cargo *

4. Área de Atuação *

Marcar apenas uma oval.

- Saneamento Básico
- Serviços de Infraestrutura
- Outro: _____

5. Como as denúncias de vazamentos são recebidas atualmente? *

Marcar apenas uma oval.

- Telefone
- E-Mail
- Presencialmente
- Sistemas Internos
- Outro: _____

6. Quais os principais desafios na comunicação de vazamentos? *

Marcar apenas uma oval.

- Falta de dados precisos
- Dificuldade em monitorar as denúncias
- Tempo de resposta
- Outro: _____

7. Quanto tempo, em média, os vazamentos levam para serem identificados? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 24 Horas
- 1 a 3 dias
- 4 a 7 dias
- Mais de 7 dias

8. Quanto tempo, em média, os vazamentos levam para serem solucionados após a identificação? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 24 Horas
- 1 a 3 dias
- 4 a 7 dias
- Mais de 7 dias

9. A sua empresa estaria interessada em utilizar um dashboard para gerenciar denúncias de vazamentos de forma mais eficiente? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Talvez
- Não

10. Quais recursos seriam mais úteis no dashboard? *

Marque todas que se aplicam.

- Notificações automáticas de novas denúncias
- Monitoramento em tempo real
- Relatórios de desempenho e gráficos
- Histórico de denúncias solucionadas
- Integração com aplicativos móveis

11. Deixe sugestões ou comentários adicionais sobre como podemos atender melhor às necessidades da sua empresa (opcional):

Imagens:

DashBoard:

Todas as requisições:

Comunica Belém

Dashboard

Serviços

Operador

SEU NOME
CARGO - EMPRESA

Todos

14 pendências

Todos Pendentes Abertos Revisão Finalizados

Protocolo	Requerente	Endereço	Data	Status	Ação
#102	CLIENTE 1	Avenida Governador José Malcher, 1001	22/09/2024	Pendente	▼
#143	CLIENTE 2	Avenida Governador José Malcher, 1001	22/09/2024	Finalizado	▼
#221	CLIENTE 3	Avenida Governador José Malcher, 1001	22/09/2024	Aberto	▼
#223	CLIENTE 4	Avenida Governador José Malcher, 1001	22/09/2024	Revisão	▼

Visualizando Denúncia:

 Comunica Belém

[DashBoard](#)

Serviços

[Operador](#)

 SEU NOME
CARGO - EMPRESA

Todos

14 pendências

Todos | Pendentes | Abertos | Revisão | Finalizados

Protocolo	Requerente	Endereço	Data	Status	Ação
-----------	------------	----------	------	--------	------

Status: Pendente

Identificador:
#102

Requerente:
Victor Américo #223

Endereço de Denúncia:
Travessa Mauriti 1006

Complemento:
Entre a rua tal e a rua 2

Ponto de Referência:
Em frente ao Mercado 2

[Designar Operador](#)

Tela de Operador:

 Nome do Operador
Cargo: Operador

Requisições Pendentes

Pendentes Abertos Finalizados

 Endereço: Travessa 9 de Janeiro, Nº 10202
Data: 22/09/2024

 Endereço: Travessa 9 de Janeiro, Nº 10202
Data: 22/09/2024

 Endereço: Travessa 9 de Janeiro, Nº 10202
Data: 22/09/2024

Requisição

Requerente: João Silva - CARGO

Endereço:
Travessa 9 de Janeiro, Nº 10202
Complemento: Passagem/Vila
Referência: Ao lado de uma panificadora

Descrição:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

[Aceitar Serviço](#)

Requisição

Requerente: João Silva - CARGO

Localização:

Endereço:
Travessa 9 de Janeiro, Nº 10202
Complemento: Passagem/Vila
Referência: Ao lado de uma panificadora

[Upload Foto](#) Nenhum arquivo encontrado

Finalizar e Enviar para Revisão

[Enviar](#)

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

<https://docs.google.com/forms/d/1JaOAG6mJhFAKwgxEFqBdDLmT31shSJG-Kngjnwd4gc/edit>

6/7

